

TO‘QIMACHILIK KORXONALARIDA ISHLAB CHIQRISHNI TASHKIL ETISHDA JARAYONLI BOSHQARISHGA O‘TISH MUAMMOLARI

Yusupov Saidvali Shukrullayevich

Bojxona qo‘mitasining Bojxona instituti,
“Iqtisodiy va ijtimoiy fanlar”
kafedrası dotsenti (PhD)

Yuldasheva Umida Sadullayevna,

Bojxona qo‘mitasining Bojxona instituti,
“Iqtisodiy va ijtimoiy fanlar” kafedrası
boshlig‘i, iqtisod fanlari nomzodi, dotsent

Annotatsiya: Ushbu maqoladasanoat korxonalarida ishlab chiqarishni tashkil etishda jarayonli boshqarishga o‘tish muammolari tadqiq etilgan. Ya’ni, har qanday biznes-jarayoni kirish, chiqish, boshqarish va resurslarga egaligi, jarayonlarning xususiyatlari va to‘qimachilik sanoati korxonalaridagi barcha jarayonlarni bir necha guruhlariga bo‘linishi keltirilgan.

Kalit so‘zlar: To‘qimachilik korxonalarida, ishlab chiqarishni tashkil etish, jarayonli boshqaruv, biznesjarayonlar, taqsimlash jarayoni, transportirovka.

Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyevning 2023 yil 10 yanvardagi “Paxta-to‘qimachilik klasterlari faoliyatini qo‘llab-quvvatlash, to‘qimachilik va tikuv-trikotaj sanoatini tubdan isloh qilish hamda sohaning eksport salohiyatini yanada oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-2-sonli Farmonida to‘qimachilik korxonalarida ishlab chiqarishni tashkil bilan bog‘liq bir qancha maqsadlar belgilab berilgan [1].

To‘qimachilik korxonalarida ishlab chiqarishni tashkil etishda jarayonli boshqarishga o‘tish bilan bog‘liq muammolar quyidagilar:

Birinchidan, korxonalar rahbariyati va xodimlarining jarayonli yondashuvni amalga oshirishga rasmiy yondashuvini. Bunda muammoning manbalari bo‘lib, menejerlar tomonidan jarayonli yondashuvni mafkura sifatida joriy etish maqsadga muvofiqligini tushunmaslik, korxonani boshqarish tarkibidagi jiddiy o‘zgarishlarga

kadrlarning tayyor emasligi, qo‘shimcha moliyaviy manbalarning yetishmasligi hamda korxonada xodimlari o‘rtasida jarayonlarni real optimallashtirish uchun zarur bo‘lgan sabr-toqat, xohish yetishmasligi kabi omillar tushuniladi.

Ikkinchidan, jarayonlarning past regulyatsiyasi muammosi hisoblanadi.

Muammoning manbalari bo‘lib, jarayonlarni tartibga solishda boshqaruv xodimlari tomonidan yo‘l qo‘yilgan xatolar, korxonada jarayonlarining yetarli bo‘lmagan tizimini qurish, jarayonlarni tartibga solish bo‘yicha malakali mutaxassislarining yetishmasligini ko‘rsatish mumkin.

Uchinchidan, jarayonlarni doimiy ravishda takomillashtirish tizimining yetishmasligi. Muammo kelib chiqishining asosiy manbalari bo‘lib, menejerlar tomonidan ilgari aniqlangan jarayonlarni doimiy ravishda takomillashtirish zarurligini tushunmaslik, jarayonni kuzatish tizimini yaratishda boshqaruv xodimlari tomonidan yo‘l qo‘yilgan xatolar hisoblanadi.

To‘rtinchidan, boshqarish jarayonining past darajada ekanligi sabab bo‘ladi. Muammoning manbalari sifatida jarayonlarni tartibga solish mexanizmining yetishmasligi, korxonada jarayonlarining yetarli bo‘lmagan tizimini yaratilishi, menejerlarning jarayonli yondashuvni mafkura sifatida noto‘g‘ri tushunishlarini keltirish mumkin.

Beshinchidan, korxonada xodimlarining motivatsiyasi yo‘qligi. Bunda menejerlar tomonidan xodimlarning psixologik to‘siqlarini yengib o‘tishi zarurligini tushunmaslik hamda qo‘shimcha moliyaviy resurslarning yetishmasligi muammoning kelib chiqish manbalari hisoblanadi.

Biznes-jarayonlari korxonada bajariladigan har bir jarayonni mantiqiy ketma-ketlikda bajarish sxemasini tashkil etadi. Shu bilan birga, biznes-jarayonning oddiy jarayondan asosiy farqi shundaki, biznes jarayonda biznes yo‘nalishlari belgilangan bo‘lib, u ishlab chiqarish faoliyati natijasida foyda keltirishi ko‘zlangan bo‘ladi. Biznes jarayoni – bu resurslarni foydali yakuniy mahsulotga aylantiradigan harakatlarning ma’lum bir ketma-ketligidir.

Har qanday biznes-jarayoni kirish, chiqish, boshqarish va resurslarga ega:

- kirish – natija (chiqish) olish uchun biznes-jarayoni tomonidan foydalaniladigan yoki o‘zgartiriladigan resurslar (material) yoki axborotlardir;
- boshqarish – biznes-jarayoni amal qiladigan qoidalar, texnologiyalar va standartlardir;
- chiqish – biznes-jarayoni tomonidan ishlab chiqariladigan mahsulot yoki axborotdir;
- resurslar – bu korxonadagi mavjud personal, jihozlar, instrumentlar, materiallar va hokazo boshqalar hisoblanadi.

Mazkur bog‘liqlikka asoslangan holda, ko‘zlangan darajadagi moliyaviy-iqtisodiy ko‘rsatkichlarga erishish uchun korxonada qanday biznes jarayonlarni tanlash kerakligini aniqlash, biznes-jarayonlarining “qanday bo‘lishi kerak” modelini yaratish mumkin bo‘ladi [3].

Zamonaviy korxonalarda eksportbop, sifatli mahsulotlarni ishlab chiqarishni tashkil etish hamda korxonaning raqobatbardoshligini oshirish uchun turli xil usullar va vositalardan foydalaniladi. Iste‘molchilar tomonidan qo‘yiladigan talablar, xarajatlarni yoki ishlab chiqarish sikli vaqtini qisqartirishning zarurati, sifat menejmenti tizimini tatbiq etish kabi omillar ma‘lum vaqt davomida foydalanib kelinayotgan biznes-modellarni o‘zgartirish, muhitga moslashtirish, yangi modelni ishlab chiqish yoki bo‘lmasa, mavjudlarini takomillashtirish talab etiladi.

Zamonaviy to‘qimachilik sanoati korxonalari o‘zining keng tarmoqli faoliyati, bo‘linmalarining hududlar bo‘yicha joylashganligi, sheriklar bilan ko‘p sonli kooperativ aloqalariga ega bo‘lgan murakkab tarkibga ega ekanligi bilan ajralib turadi. Shuning bilan birga, bozor talablarining doimiy o‘zgarib turishi, tovar va xizmatlarni ishlab chiqarishning iste‘molchilar va mijozlarning individual ehtiyojlariga qaratilganligi, texnik imkoniyatlarni uzluksiz takomillashtirish va

kuchli raqobat korxonalar moliyaviy-xo'jalik faoliyatidagi o'zgaruvchanlikni oshiradi va korxonadan bozor talablariga moslasha oladigan menejment tizimini yaratishga undaydi.

To'qimachilik sanoati korxonalarining faoliyati turi, tarkibi va mohiyatini aniqlashda qo'shimcha qiymat yaratish zanjiri konsepsiyasi asos bo'lib hisoblanadi. Qo'shilgan qiymatni yaratish zanjiri korxonada tarkibiy bo'linmalarining funksiyalari ketma-ketligini xuddi aniq iste'mol qiymatini yaratishda bajariladigandek tartibda o'z ichiga oladi. Istalgan asosiy faoliyat turi uchun qo'shilgan qiymat yaratilishi zanjirining o'ziga xos funksiyalari bo'lib, xarid qilish, ishlab chiqarish, yetkazib berish, mahsulot sotish va xizmat ko'rsatish funksiyalari hisoblanadi [3].

To'qimachilik sanoati korxonalarida jarayonli boshqaruvni qo'llashning zarurligi shundaki, uning yordamida biznes-jarayonlarining masalalarini shunday hal qilish, korxonaning strategik maqsadlariga erishish mumkin bo'lsin. Biznes-jarayonlarini ajratib olish, ularning chegaralarini, funksiyalarni bajargan bo'linmalarining tashkiliy javobgarligini, o'zaro bog'liqligini shakllantiruvchi funksiyalar tarkibini aniqlaydi.

To'qimachilik sanoati korxonalarida ishlab chiqarishni tashkil etishda biznes-jarayonlarini boshqarishning asosiy maqsadi – ortiqcha operatsiyalarni bartaraf qilish, biznesni olib borish jarayonlarini kamaytirish va mijoz uchun iste'mol qiymatini yaratuvchi birinchi kategoriyali biznes-jarayonlarini bajarilish samaradorligini oshirishdir [3].

Korxonada ish faoliyatini tashkil etishda soddalashtiruvchi biznes-jarayonlarni qo'llash, hujjatlarni uzatish vaqtini qisqartirish, shu bilan birga birlashtiruvchi funksiyalar, muvofiqlashtirish funksiyalarini ma'lum darajada qisqartirish, axborot uzatish vaqtini qisqartirish yoki nazoratning kamayuvchi funksiyasini qo'llash, bajariladigan ishga mas'uliyatni aniq o'rnatish, holatlarni kamaytirish jarayonli

boshqarishdan samarali foydalanish hisobiga erishiladigan imkoniyatlar hisoblanadi.

To‘qimachilik sanoati korxonalarida biznes-jarayonlarini tashkil etishda loyiha ustida ishlash bilan bog‘liq jarayonlar, ishlab chiqarish jarayonlari, taqsimot jarayonlari va mijozlarga xizmat ko‘rsatish jarayonlarini farqlashimiz mumkin.

Loyiha ustida ishlash bilan bog‘liq jarayonlar qoidaga ko‘ra, bir kishi yoki odamlar guruhi tomonidan amalga oshiriladi. Loyihaning aniq modelini yaratishda birinchi navbatda ustuvor yo‘nalishlar, amalga oshirilishi lozim bo‘lgan ishlarni bajarish, ishlarni nazorat qilish kabi jarayonlarga e‘tibor qaratiladi.

“Ishlab chiqarish jarayonlari” korxonada ish faoliyatini tashkil etishdagi asosiy biznes jarayonlardan hisoblanadi. Ishlab chiqarish jarayonida xom ashyo va materiallarga ishlov berish, ularni shaklini o‘zgartirish va tayyor mahsulot ko‘rinishiga keltirishga qaratilgan jarayonlar kiradi [3].

Tarmoqqa xos xususiyatlardan kelib chiqqan holda, ishlab chiqarish bosqichlarini ayrim jarayonlarga bo‘lish, jarayonlarni ish operatsiyalariga ajratish, guruhlarga ajratish, guruhlarni birlashtirish, detallarni yig‘ish, montaj qilish, sifatni nazorat qilish va brakni bartaraf etish ishlab chiqarish jarayoni tomonidan amalga oshiriladigan odatdagi funksiyalar hisoblanadi.

“Taqsimlash jarayonlari” yuklarni transportda tashish va yetkazib berishni o‘z ichiga oladi. Ushbu holda mahsulotlarning taqsimlash tarmog‘ida turli nuqtalar orasida ko‘chib yurishi yuz beradi. Transportirovkaning yetkazib berishdan asosiy farqi shundaki, transportirovkada oqim obyektlari – bu tovarlar emas, balki odamlardir. Transportirovkaning an’anaviy jarayonlarini jamoat transporti tizimidan topish mumkin. Yetkazib berishning an’anaviy jarayonlariga ishlab chiqarilgan mahsulotni sotish, pochta va tovarlarni iste’molchilarga yetkazib berish kabilarni kiritish mumkin.

“Mijozlarga xizmat ko‘rsatish jarayonlari” biznes-jarayonlarini modellashtirishda eng muhim soha hisoblanadi. Chunki, xizmat ko‘rsatish

jarayonida kutish vaqti ishlov berish umumiy vaqtining 95 %ga yetishi mumkin. Jarayon – bu o‘zaro bog‘liq faoliyat turlarining tartiblashtirilgan, maqsadga muvofiq to‘plami bo‘lib, ma’lum texnologiya bo‘yicha kirishlar va resurslarni chiqishlar (mahsulotlar)ga aylantiradi hamda iste’molchi uchun afzallik va qadriyat kasb etadi.

Asosiy va yordamchi jarayonlar har bir korxonada faoliyatidagi marketing, rejalashtirish, sotish va sotishdan keyingi xizmat ko‘rsatish jarayonlari ketma-ketligidan iborat. ***Barcha jarayonlar quyidagi ajralib turuvchi xususiyatlarga ega:***

- jarayon egasi – jarayonni borishi va natijalariga mas’ul mansabdor shaxs;
- resurslar – jarayonni o‘tkazish uchun uning egasi ixtiyoriga ajratilgan jihozlar, personal, alohida bino, materiallar, moliyaviy mablag‘lar, hujjatlarni olishi mumkin;
- jarayon parametrlari – jarayon qanchalik samarali bajarilayotganini tavsiflovchi axborotlar;
- jarayon kirishlari – resurslar yoki axborot ko‘rinishida aks etadi.
- jarayon chiqishlari – mahsulot yoki axborot ko‘rinishida aks etadi. Ko‘p hollarda bir jarayonning kirishi boshqa jarayonning chiqishi hisoblanadi.

Korxonadagi har bir jarayon bir necha kichik jarayonlarga bo‘linishi mumkin. Bunday holda jarayonlarni tahlil qilishda asosiy jarayonning mohiyati to‘liq aniqlab olinadi. ***To‘qimachilik sanoati korxonalaridagi barcha jarayonlarni ikki guruhga bo‘lish mumkin:***

- 1) asosiy jarayonlar;
- 2) yordamchi jarayonlar.

“Asosiy jarayonlar” korxonadagi mahsulotni yaratish va ishlab chiqarish davrida yuzaga keladi. Jarayonlar dastavval loyiha, marketing axboroti, keyinchalik esa moddiy obekt ko‘rinishida bo‘ladi. Asosiy jarayonlarni yordamchi

jarayonlardan farqlashda quyidagi mahsulotning “hayotiy sikli” sxemasidan foydalanish mumkin.

“Yordamchi jarayonlar”. Ushbu jarayonlar mahsulotni yaratishga bevosita ta’sir ko’rsatmaydi, lekin asosiy biznes-jarayonlarning bir maromda faoliyat olib borishini ta’minlashga xizmat qiladi. ***Bunday jarayonlarga quyidagilarni kiritishimiz mumkin:***

- personalni tayyorlash, o’qitish va attestatsiyadan o’tkazish;
- hujjatlarni boshqarish jarayoni. Ushbu jarayon korxonadagi barcha biznes-jarayonlarning ishini samarali ta’minlashda qatnashuvchi ayrim tarkibiy bo‘linmalar hamda butun korxonada faoliyatini muvofiqlashtiruvchi hujjatlarni ishlab chiqish, tasdiqlash va yuritishning tartib va qoidalarini o’rnatadi;
- ta’minlash jarayonlari. Yordamchi biznes-jarayonlar asosiy biznes-jarayonlarning ishini ta’minlaydi (jihozlarga servis xizmat ko’rsatish, energoresurslar va ishlab chiqarishni moddiy-texnik resurslar bilan ta’minlash, ofis ishini ta’minlash, axborot bilan ta’minlash, moliyaviy ta’minlash va boshqalar).

Xulosa o’rnida aytish mumkinki, Korxonada jarayonlar tarmog’ini ajratish tahlil masalalari uchun qulay hisoblanadi, ammo amaliyotda ushbu jarayonlar birlari bilan o’zaro bog’lanib ketgan va doimo bir-birini taqozo etib turadi.

Ma’lumki, har bir jarayon boshqa bir jarayon bilan to’g’ridan-to’g’ri aloqada bo’ladi. Biror jarayonning kirishi boshqa jarayonga chiqish bo’lib xizmat qiladi. Ammo, dastlabki jarayondan olingan natijaning keyingi jarayonga ta’sirini qanday aniqlash mumkin? – degan savol paydo bo’ladi.

Jarayonlar bo’yicha yondashuvga asoslanib, ma’lum mezonlar bo’yicha jarayonning mahsuldorligini tahlil qilish mumkin. Har bir jarayonning mahsuldorligi mezonlarini o’rnatish ularni doimiy ravishda tahlil qilib borish ham samaradorlikni oshirishga imkon beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sh.M.Mirziyoyevning 2023 yil 10 yanvardagi “Paxta-to‘qimachilik klasterlari faoliyatini qo‘llab-quvvatlash, to‘qimachilik va tikuv-trikotaj sanoatini tubdan isloh qilish hamda sohaning eksport salohiyatini yanada oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-2-sonli Farmoni.

2. “To‘qimachilik va tikuv-trikotaj sanoatini jadal rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 14 dekabrda PF-5285-sonli Farmoni.

3. S.Sh.Yusupov. O‘zbekiston to‘qimachilik sanoati raqobatbardoshligini oshirishning innovatsion strategiyalari. Monografiya. -T.: “Lesson press”, 2020. - 219 bet.

4. R.Rumelt. Otsenka biznes-strategii / G.Minsberg, Dj.B.Kuinn, S.Goshal. Strategicheskiy protsess. -SPb.: Piter, 2001. -130 s.